

Noce nero: pregiata specie arborea di latifoglie

www.af4eu.eu

Il noce nero viene spesso coltivato come albero a crescita rapida nelle piantagioni intensive

Il noce nero (*Juglans nigra* L.) è stato introdotto per la prima volta nei parchi, nei giardini e negli arboreti a partire dal XVII secolo e nelle foreste alla fine del XIX secolo. Questa specie arborea non è molto conosciuta e utilizzata, nonostante sia una specie arborea molto promettente e polivalente. L'utilizzo di questa specie arborea è davvero ampio e variegato. Il legno di noce nero è ricercato e popolare per il suo bel colore, l'elevata resistenza, la durata ed è facile da lavorare e resiste bene alle condizioni atmosferiche. La qualità del legno supera molte altre specie arboree a crescita rapida come pioppi, salici o paulownia ed è anche una specie arborea adatta per i sistemi agroforestali. La linfa in primavera viene utilizzata per fare lo sciroppo, che è simile all'acero e viene utilizzato nell'industria alimentare. Le foglie essiccate vengono trasformate in infusi e tè. Le noci acerbe con le bucce verdi sono utilizzate nella produzione di tinture, liquori, noci sottaceto, saponi ed estratti utilizzati nella cosmetica e nell'industria alimentare. I chicchi sono usati come ingrediente nei gelati e in altri prodotti dolciari. Dalla spremitura dei chicchi si ottiene un ottimo olio, che viene utilizzato in cucina e nell'industria farmaceutica. La frutta secca è stata utilizzata nella medicina alternativa per molto tempo e oramai presenta in varie forme come prodotti biologici salutari e anche come alimenti funzionali che hanno una funzione preventiva o di supporto, aiutando così a prevenire alcune malattie. I gusci sono utilizzati per la levigatura e la sabbiatura di edifici e strutture metalliche.

Michal Pástor

Centro forestale nazionale, Slovacchia

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.